

3D GEOLOGIK MODELASHTIRISHNING AHAMIYATI

Xudaybergenov N.S., Malikova A.X., Abdullayeva M.S., Nurillayeva S.A

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20466300>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada yura davri yotqiziqlarining uch o‘lchamli (3D) geologik modellashtirish usullari va ularning neft-gaz qidiruv ishlaridagi ahamiyati tahlil qilingan. Quduq ma’lumotlari, seysmorazvedka natijalari hamda geofizik tadqiqotlar asosida hududning strukturaviy-geologik modeli ishlab chiqilgan. Tadqiqot natijasida istiqbolli kollektor zonalari, litologik ekranlashgan tutqichlar va yangi burg‘ilash maydonlari aniqlangan.*

***Tayanch so‘zlar:** 3D model, geologik modellashtirish, yura yotqiziqlari, kollektor, seysmorazvedka, strukturaviy xarita.*

Bugungi kunda neft va gaz konlarini izlash hamda ularni samarali o‘zlashtirishda zamonaviy geologik modellashtirish texnologiyalaridan keng foydalanilmoqda. Ayniqsa murakkab geologik tuzilishga ega hududlarda uch o‘lchamli (3D) modellashtirish istiqbolli kollektor qatlamlarni aniqlash, uglevodorod uyumlarini prognoz qilish va geologik xavflarni kamaytirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Ustyurt o‘lkasining istiqbolli neft-gazli hududlardan biri hisoblanadi. Hududda yura davri terrigen yotqiziqlari asosiy mahsuldor kompleksni tashkil qiladi. So‘nggi yillarda olib borilgan seysmorazvedka ishlari va chuqur burg‘ilash natijalari asosida hududning geologik tuzilishi haqida katta hajmdagi ma’lumotlar to‘plangan.

An’anaviy geologik tahlil usullari ayrim hollarda murakkab strukturali obyektlarni to‘liq baholash imkonini bermaydi. Shu sababli 3D geologik modellashtirish geologik ma’lumotlarni yagona tizimga birlashtirish va fazoviy tahlil qilish imkonini beruvchi samarali usul hisoblanadi.

Mazkur maqolaning maqsadi yura yotqiziqlari asosida uch o‘lchamli geologik model yaratish, kollektor qatlamlarning tarqalishini aniqlash hamda istiqbolli neft-gazli maydonlarni prognoz qilishdan iborat. Tadqiqot davomida quyidagi ma’lumotlardan foydalanildi 49 ta chuqur quduq materiallari, UCHN-2D seysmik ma’lumotlari, UCHN-3D seysmorazvedka natijalari, geofizik tadqiqotlar, kern namunalari, strukturaviy va qalinlik xaritalari. Asosiy tadqiqot metodlari litologik-stratigrafik tahlil, quduqlarni korrelyatsiyalash, strukturaviy-geologik tahlil, seysmik

interpretatsiya, fazoviy modellashtirish, matematik va statistik tahlil. 3D model yaratishda yura davri yotqiziqlarining usti va tub yuzalari, kollektor qatlamlarning qalinligi, g‘ovakligi va o‘tkazuvchanligi hisobga olindi.

Ustyurt o‘lkasining janubiy qismi murakkab tektonik tuzilishga ega. Hududning geologik kesimida paleozoy fundamenti ustida mezozoy va kaynozoy yotqiziqlari rivojlangan. Yura davri yotqiziqlari quyi yura, o‘rta yura va yuqori yura qatlamlariga bo‘linadi.

Quyi yura yotqiziqlari asosan kontinental sharoitda hosil bo‘lgan qumtosh va alevrolitlardan tashkil topgan. O‘rta yurada dengiz sedimentatsiyasi kuchayib, gil va karbonat jinslar keng rivojlangan. Yuqori yura qatlamlarida esa karbonat-terrigen komplekslar shakllangan. Hududdagi tektonik rivojlanish natijasida antiklinal strukturalar, uzilma zonalari, litologik ekranlashgan tuzoqlar hosil bo‘lgan. Mazkur geologik omillar uglevodorod uyumlarining shakllanishida muhim rol o‘ynaydi.

3D geologik modellashtirish geologik obyektlarning fazoviy tuzilishini kompyuter texnologiyalari yordamida aks ettirishga asoslangan zamonaviy usul hisoblanadi (rasm). Mazkur usul quyidagi imkoniyatlarni beradi kollektor qatlamlarning tarqalishini aniqlash, strukturaviy tutqichlarni prognoz qilish, uzilmalarni modellashtirish, neft-gaz uyumlarining ehtimoliy joylashuvini aniqlash, burg‘ilash nuqtalarini optimal tanlash. 3D model yaratishda geologik va geofizik ma‘lumotlarning integratsiyasi muhim ahamiyat kasb etadi. Dastlab barcha geologik va geofizik ma‘lumotlar yagona bazaga kiritildi. Stratigrafik chegaralar

Rasm. 3D strukturaviy geologic model

aniqlashtirilib, quduqlar kesimlari korrelyatsiya qilindi. Seysmik ma'lumotlar asosida yura yotqiziqlarining strukturaviy yuzalari qurildi. Tektonik uzilmalar va ko'tarilmalar alohida modellashtirildi. Strukturaviy model asosida Djel, Ergazi, Kumoy, Karaaudan maydonlari istiqbolli obyektlar sifatida ajratildi.

Qumtosh, alevrolit va gil qatlamlarining fazoviy tarqalishi modellashtirildi. Litologik almashinish zonalari va kollektor qatlamlarning lateral o'zgarishi aniqlandi. Kollektorlarning asosiy parametrlari g'ovaklik, o'tkazuvchanlik, neft-gaz bilan to'yinganlik, kollektor qalinligi baholandi. Yuqori yura kollektorlarida g'ovaklik 18–20%, o'rta yurada 17–18%, quyi yurada esa 12–15% ni tashkil qilishi aniqlangan.

Yaratilgan uch o'lchamli model asosida hududdagi istiqbolli neft-gazli zonalar aniqlangan. Quyi yura yotqiziqlarida qalin qumtosh kollektorlar, nostrukturaviy litologik tutqichlar, lateral ekranlashgan obyektlar rivojlangan. O'rta yura qatlamlarida kollektorlarning lateral almashinuvi, qoplovchi gil qatlamlarning keng tarqalishi kuzatiladi. Yuqori yura yotqiziqlarida esa antiklinal strukturalar, gazga to'yingan kollektor zonalari, yuqori filtratsion-sig'im xossalari aniqlangan. 3D model natijasida ayrim maydonlarda yangi istiqbolli burg'ilash nuqtalari tavsiya etildi. 3D geologik modellashtirish quyidagi afzalliklarga ega geologik ma'lumotlarni kompleks tahlil

qilish, kollektor qatlamlarning fazoviy tuzilishini aniq ko‘rsatish, geologik xavflarni kamaytirish, istiqbolli obyektlarni prognoz qilish, burg‘ilash samaradorligini oshirish, uglevodorod zaxiralarini aniqroq baholash. Mazkur texnologiya geologik-qidiruv ishlarining iqtisodiy samaradorligini ham oshiradi.

3D modellashtirishdan foydalanish quyidagi natijalarni berdi yangi istiqbolli maydonlar aniqlangan, kollektor qatlamlarning tarqalishi aniqlashtirilgan, geologik tutqichlar prognoz qilingan, quduqlarni optimal joylashtirish imkoniyati yaratilgan. UCHN-3D ma‘lumotlari asosida strukturaviy xaritalar aniqlashtirilib, yangi burg‘ilash tavsiyalari ishlab chiqildi. Shuningdek, 3D modellashtirish geologik va geofizik ma‘lumotlarni yagona tizimda birlashtirish imkonini berdi.

Xulosa: Janubiy Ustyurt yura davri yotqiziqlari murakkab geologik tuzilishga ega bo‘lib, asosiy kollektor qatlamlar terrigen jinslar bilan bog‘liq. 3D geologik modellashtirish kollektor qatlamlarning fazoviy tarqalishini aniqlashda samarali usul hisoblanadi. Quyi yura qatlamlarida litologik ekranlashgan istiqbolli tuzoqlar aniqlangan. Yuqori yura kollektorlarida yaxshi filtratsion-sig‘im xossalari kuzatiladi. 3D model asosida yangi istiqbolli burg‘ilash maydonlari prognoz qilindi. Zamonaviy seysmik va geologik ma‘lumotlarni integratsiyalash geologik-qidiruv ishlari samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Uch o‘lchamli modellashtirish kelgusida yangi neft-gaz obyektlarini aniqlashda muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bekmanov N.U. Особенности геологического строения юрских отложений Ассакеауданского прогиба и условия формирования залежей углеводородов. – Ташкент, 2026.
2. Казаненков В.А. Геологическое моделирование месторождений нефти и газа. – Москва, 2021.
3. Ершов С.В. Геология нефти и газа. – Москва: Недра, 2015.
4. Галкин В.И. Региональная тектоника нефтегазоносных бассейнов. – Москва, 2019.
5. Рыбальченко В.В. Основы структурной геологии. – Санкт-Петербург, 2017.
6. Акрамходжаев А.М. Геологическое моделирование и прогнозирование. – Ташкент, 2020.
7. Долгополов Ф.Г. Литология юрских отложений Устюрта. – Москва, 2016.
8. Абидов А.А. Геология и нефтегазоносность Устюрта. – Ташкент, 2018.